

УДК 58,006 + 581,52 (582,572,2)
DOI 10.5281/zenodo.5730024

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *ERYTHRONIUM SIBIRICUM* НА ЮГЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF *ERYTHRONIUM SIBIRICUM* IN THE SOUTH OF TOMSK REGION

ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*Кандидат биологических наук, доцент,
Томский государственный университет.*

ЧЕРНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА,

*кандидат биологических наук,
Томский государственный университет.*

КАТАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

Томский государственный университет.

PROKOPYEV ALEXEY SERGEEVICH,

*candidate of biological sciences, associate professor,
Tomsk State University.*

CHERNOVA OLGA DMITRIEVNA,

*candidate of biological sciences,
Tomsk State University.*

KATAEVA TATYANA NIKOLAEVNA,

Tomsk State University.

*В статье рассмотрены особенности ценопопуляций *Erythronium sibiricum*, отмеченных на территориях двух ООПТ Томской области. Дана характеристика фитоценозов, один из которых является искусственным, сформированном на территории, нарушенной в ходе строительства университета. Выявлены основные демографические характеристики популяций, демонстрирующие, что популяции являются молодыми, максимумами на особях ювенильного и вегетативного состояний. он левосторонний, неполночленный. Изучение репродуктивной биологии вида показало успешность его размножения и самоподдержания без вмешательства человека. Определены основные виды рисков для сохранения редкого вида, включенного в Красную книгу Российской Федерации.*

*The article discusses the features of *Erythronium sibiricum* cenopopulations noted in the territories of two protected areas of the Tomsk region. The characteristic of phytocenoses is given, one of which is artificial, formed on the territory disturbed during the construction of the university. The main demographic characteristics of the populations are revealed, demonstrating that the populations are young, the maxima in individuals of juvenile and vegetative states. it is left-sided, incomplete. The study of the reproductive biology of the species showed the success of its reproduction and self-maintenance without human intervention. The main types of risks for the conservation of a rare species included in the Red Book of the Russian Federation have been identified.*

Ключевые слова: *Erythronium sibiricum*, редкий вид, фитоценоз, ценопопуляции, репродуктивная биология, семенная продуктивность, Томская область, Западная Сибирь.

Key words: *Erythronium sibiricum*, rare species, phytocenosis, cenopopulations, reproductive biology, seed productivity, Tomsk region, Western Siberia.

E*rythronium sibiricum* (Fisch. et C. A. Mey.) Krylov (Сем. Liliaceae) – луковичный эфемероид, ранневесенний лесной мезофит, имеет монголо-сибирский ареал, эндемик, произрастает только в Западной и Восточной Сибири и пограничных районах Монголии [6, 9, 14, 15]. Занесен в Красную книгу Российской Федерации [7] и многих регионов Сибири. В Красную книгу Томской области внесен со статусом 3 – редкий и относительно благополучный вид [8, стр. 318-319].

Erythronium sibiricum – высокодекоративное растение, перспективное для альпинариев, ландшафтных садов, для оформления клумб и газонов. Особую ценность растению придает раннее цветение, сразу после таяния снега, когда других цветущих видов немного. Луковицы съедобны, используются в народной медицине [5].

Целью работы было изучить эколого-биологические особенности *Erythronium sibiricum* в составе естественных и искусственных фитоценозов на юге Томской области.

Популяционные исследования проводились в Заповедном парке Сибирского ботанического сада ТГУ (ЦП 1) и в окрестностях н. п. Заварзино (ЦП 2) с применением подходов, принятых в современной популяционной биологии растений [4, 18, 19].

Формирование территории Заповедного парка Сибирского ботанического сада Томского государственного университета (СибБС ТГУ) началось в 80-х гг. XIX века, когда на месте частично вырубленной березовой рощи стали высаживать различные древесные растения. Тогда же из близлежащих лесов был завезен дерн, вместе с которым *E. sibiricum* попал на территорию парка.

В Заповедном парке СибБС ТГУ вид произрастает в разреженных сосново-березовых насаждениях с подлеском из *Padus avium* и *Sorbus sibirica* Hedl. Травяной покров разнотравно-злаковый, развит неравномерно, ОПП составляет 50–80 %. Высота травостоя в летний период 80–120 см. Из преобладающих видов отмечены раннецветущие – *Anemone caerulea* DC., *A. altaica* Fisch. ex C.A. Mey., *Corydalis bracteata* (Steph. ex Willd.) Pers., *Primula pallasii* Lehm., *Ranunculus monophyllus* Ovcz., *Viola hirta* L., *Oxalis acetosella* L., *Myosotis krylovii* Serg., а также *Carex macroura* Meinsh., *Aegopodium podagraria* L., *Fragaria viridis* (Duchesne) Weston, *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., *Glechoma hederacea* L., *Dactylis glomerata*, *Milium effusum* L., *Cardamine impatiens* L. и др. Всего в составе сообщества с участием *E. sibiricum* отмечено 27 видов травянистых растений.

ООПТ Заварзинская лесная дача (Кедровник) расположена в юго-восточной части г. Томска, на прирусловой террасе р. Ушайки. Территория является крупным лесным массивом, имеет важное значение для рекреации, защиты территории от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, в том числе от эрозионных процессов. Ценопопуляция *E. sibiricum* отмечена здесь по краю темнохвойного леса с преобладанием *Picea obovata* Ledeb. и *Pinus sibirica* Du Tour. В древостое отмечены единичные экземпляры *Abies sibirica* Ledeb. и *Betula pendula* Roth. В подлеске встречаются *Padus avium*, *Salix caprea* L. и *Sorbus sibirica*. Травяной покров разнотравно-злаковый, высота – до 1 м, ОПП – до 80 %. Доминантами травяного яруса являются *Alchemilla vulgaris* L., *Milium effusum* L., *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv., *Aegopodium podagraria* L., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. Основу травостоя в весенний период составляют различные эфемероиды и раннецветущие виды: *Anemone caerulea*, *A. altaica*, *Pulmonaria mollis* Wulfen ex Hornem., *Corydalis bracteata*, *Gagea granulosa* Turcz., *Ranunculus monophyllus* Ovcz., *Primula pallasii* и др. Всего в фитоценозе выявлено 31 вид травянистых растений.

В границах описанных фитоценозов особи *E. sibiricum* образуют достаточно плотные скопления и формируют в сообществе заметный фон в весенний период во время массового

цветения. Изучаемые сообщества располагаются в местах с высокой антропогенной нагрузкой, которая проявляется в вытаптывании растительности, сборе цветущих растений на букеты и нарушении почвенного покрова.

Ценопопуляции характеризуются высокими показателями экологической плотности – 30,1 (ЦП 2) – 57,6 (ЦП 1) ос/м². Однако, эффективная плотность значительно ниже и составляет в ЦП 2 – 8,7 ос/м², а в ЦП 1 – 13,8 ос/м², что связано с преобладанием молодых особей прегенеративного периода, оказывающих наименьшую нагрузку на единицу обитаемого пространства (Табл. 1).

Таблица 1. Демографические характеристики ценопопуляций *E. Sibiricum*.

Онтогенетическое состояние, %							Демографические показатели					
ООПТ Заповедный парк СибБС ТГУ												
<i>j</i>	<i>im</i>	<i>v</i>	<i>g</i> ₁	<i>g</i> ₂	<i>g</i> ₃	<i>ss/s</i>	<i>M</i> , ос/м ²	<i>Me</i> , ос/м ²	Δ	ω	Тип ЦП	
44	17	10	15	10	4	0	57,6	13,8	0,08	0,24	молодая	
ООПТ Заварзинская лесная дача (Кедровник)												
18	23	26	23	8	2	0	30,1	8,7	0,07	0,29	молодая	

Анализ возрастной структуры показал, что в ценопопуляциях *E. sibiricum* формируется левосторонний тип спектра с максимумами на особях ювенильного (44 % – ЦП 1) и вегетативного (26 % – ЦП 2) состояний. Эти данные согласуются с полученными в исследованиях Седельниковой Л.Л. [16] для популяций Томской области. Особи старого генеративного состояния представлены незначительно. Особи сенильного состояния нами не обнаружены. Преобладание особей молодой фракции связано не только с высокими показателями семенной продуктивности, но и наличием условий для прорастания семян и развития проростков. Доля генеративных особей в два раза меньше, чем доля особей прегенеративного состояния. Это можно объяснить тем, что не все молодые растения успевают перейти в генеративное состояние, погибая на ранних стадиях развития, либо генеративные особи уничтожаются при сборе в цветущем состоянии.

Исследованные ценопопуляции являются нормальными, неполночленными и по классификации «дельта-омега» (Δ – ω) относятся к молодым (Табл. 1). Самоподдержание осуществляется только семенным путем. Обилие самосева и молодых особей прегенеративного состояния свидетельствует о наличии результирующего процесса семенного размножения. В целом это позволяет охарактеризовать изученные ценопопуляции как стабильно существующие.

Изученные местообитания вида находятся в границах ООПТ Заварзинская лесная дача (Кедровник) и Заповедный парк СибБС ТГУ, на которых отмечается антропогенная нагрузка. Заповедный парк СибБС ТГУ располагается в центре города Томска, является активно посещаемым местом. Однако на данной территории осуществляется контроль за состоянием ландшафтов и проводится многолетний мониторинг редких видов, способствующий сохранению ценопопуляции.

Состояние ценопопуляции на ООПТ Заварзинская лесная дача (Кедровник) в настоящее время вызывает опасения, связанные с расширением площадей, занимаемых садово-огородными участками, распашкой земель и интенсивным сбором цветущих растений. Необходимо принять дополнительные меры по сохранению редкого вида в составе ООПТ.

Изучение репродуктивной биологии вида, семенной продуктивности, фертильности пыльцевых зерен проводили в соответствии с общепринятыми методическими разработками [1–3, 10, 12, 13].

Как показало изучение особенностей репродуктивной биологии в природных популяциях и в условиях интродукции, *E. sibiricum* – луковичный эфемероид, с весенне-раннелетним ритмом цветения. Отрастание вида в условиях интродукции в СибБС ТГУ начинается в третьей декаде апреля. Продолжительность цветения составляет 18–22 дня, начинается с конца апреля и в зависимости от погодных условий продолжается до конца мая. Общая продолжительность вегетационного периода составляет около 60 дней. Созревание семян отмечается в середине июня и полностью заканчивается к концу месяца. После созревания семян надземная часть растения полностью отмирает. Стоит отметить, что в природных популяциях на юге Томской области фазы сезонного ритма развития *E. sibiricum* наступают позднее (на 3–5 дней).

E. sibiricum – насекомоопыляемое растение. В условиях Томской области по данным наблюдений активно посещается шмелями, собирающими с него пыльцу и, реже, нектар. Фертильность пыльцы высокая и составляет 78,1–88,8 % (Табл. 2). Анализ жизнеспособности пыльцы (Рис. 1) показал, что для *E. sibiricum* способность к прорастанию составляет 57,3–68,0 %.

Рис. 1. Рост пыльцевых трубок у пыльцы *E. sibiricum*.

Таблица 2. Показатели репродуктивного потенциала и морфологии семян *E. Sibiricum*.

Показатели	ООПТ Заварзинская лесная дача (Кедровник)	ООПТ Заповедный парк СибБС ТГУ
Фертильность пыльцы, %	78,1	88,8
Жизнеспособность пыльцы, %	57,3	68,0
ППЦ, %	85,0	98,0
ПСП, шт.	49,3	52,5
РСП, шт.	26,8	31,5
Кс, %	54,4	60,0
Длина семени, мм	3,8	4,0
Ширина семени, мм	1,6	1,5
Масса 1000 семян, г	9,3	9,6

Большая часть цветков способна к плодообразованию (85,0–98,0 %). В плоде закладывается до 52,5 семяпочек, однако свой потенциал они реализуют лишь на 54,4–60,0 %. Такая

картина наблюдается не каждый год, и показатели могут существенно снижаться. Связано это с тем, что цветение растений и созревание семян проходит в мае–первой половине июня, когда зачастую температурный режим неустойчив, цветки и плоды повреждаются возвратными заморозками.

Плоды обратнойцевидной формы, трёхгранные. Семена коричневатые, с придатком, некрупные, 3,8–4,0 мм длиной, 1,5–1,6 мм шириной (Рис. 2). Масса 1000 шт. семян – 9,3–9,6 г (Табл. 2).

Рис. 2. Семена *E. sibiricum* (ув. 10х).

Проверка всхожести семян в лабораторных условиях результатов не дала. Однако, по данным Г.П. Семеновой [17] семена имеют глубокий покой и способны прорасти при низких положительных температурах. Проростки появляются на 437 день и прорастают в течение 104 дней, всхожесть составила 58 %. Грунтовая всхожесть по наблюдениям Н.П. Лубягиной [11] не превышает 8 %.

Основной способ возобновления в изученных ценопопуляциях – семенное размножение.

Исследования популяций *Erythronium sibiricum* на территории двух ООПТ Томской области позволяет сделать выводы, что популяции являются молодыми, стабильно существующими, самоподдерживающимися за счет обильного самосева. Основными рисками для вида в данных местообитаниях являются: сбор цветущих растений на букеты, выкопка луковиц и различные нарушения почвенного и травяного покрова в результате рекреационного использования территорий ООПТ.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 0721-2020-0019).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барыкина Р.П. Справочник по ботанической микротехнике: основы и методы / Р.П. Барыкина, Т.Д. Веселова, А.Г. Девятков и др. М.: Изд-во МГУ, 2004. 312 с.
2. Вайнагий И.В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности растений на примере *Potentilla aurea* L. // Растительные ресурсы. 1973. Т. 9. Вып. 2. С. 287-296.

3. Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботанический журнал. 1974. Т. 59. № 6. С. 826-831.
4. Животовский Л.А. Онтогенетическое состояние, эффективная плотность и классификация ценопопуляций // Экология. 2001. № 1. С. 3-7.
5. Иллюстрированная энциклопедия растительного мира Сибири. Новосибирск: Арта, 2009. С. 135.
6. Конспект флоры Сибири: сосудистые растения / сост.: Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова, К.С. Байков и др. Новосибирск: Наука, 2005. 362 с.
7. Красная книга Российской Федерации: растения и грибы / отв. ред. Л.В. Бардунов, В.С. Новиков. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 854 с.
8. Красная книга Томской области / отв. ред. А.М. Адам. Томск: Печатная мануфактура, 2013. 2-е изд. 504 с.
9. Крашенинников И.М. Род *Erythronium* // Флора СССР. Л.: Наука, 1935. Т. 4. С. 364-365.
10. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений: обзор проблемы. М.: Наука, 1981. 96 с.
11. Лубягина Н.П. К биологии прорастания семян кандыка сибирского и гусиного лука низкого // Бюллетень ГБС. 1974. Вып. 91. С. 72-74.
12. Методические указания по семеноведению интродуцентов / под ред. акад. Н.В. Цицина. М.: Наука, 1980. 64 с.
13. Николаева М.Г. Биология семян / М.Г. Николаева, И.В. Лянгузова, Л.М. Поздова. СПб : Изд-во НИИ химии СПбГУ, 1999. 232с.
14. Положий А.В. Эколого-географический анализ некоторых дикорастущих декоративных видов растений, взятых для зонального испытания / А.В. Положий, В.П. Горкина // Декоративные растения природной флоры Сибири для зеленого строительства. Новосибирск: Наука, 1972. С. 21-26.
15. Седельникова Л.Л. Биоморфология геофитов в Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 2002. 307 с.
16. Седельникова Л.Л. Возрастной состав ценопопуляций *Erythronium sibiricum* (Liliaceae) в Томской области // Ученые записки ЗабГГПУ. 2012. № 1 (42). С. 37-42.
17. Семенова Г.П. Экология прорастания семян редких и исчезающих видов флоры Сибири // Сибирский экологический журнал. 2002. № 2. С. 221-236.
18. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 7-34.
19. Ценопопуляции растений: очерки популяционной биологии. М.: Наука, 1988. 184с.

© Прокопьев А.С., Чернова О.Д., Катаева Т.Н., 2021.